

Evolució recent de la línia de costa al delta del Llobregat: dèficit sedimentari i resposta als temporals

A. Plazas Rodríguez¹, M. Matute García¹

¹ Estudiant de Ciències Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, Catalunya, Espanya

ABSTRACT

Mediterranean deltas are low-lying coastal systems simultaneously exposed to anthropogenic pressures and climate-related hazards. This study analyses the recent evolution of the sandy shoreline of the Llobregat Delta and its spatial response to extreme events. Official shoreline datasets from the Cartographic and Geological Institute of Catalonia (ICGC) were used together with a reproducible workflow developed in Python using Google Colab.

A total of 32 perpendicular transects were generated along an 8,087.21 m coastal stretch, and shoreline positions from 2019 were compared with those corresponding to the post-Storm Gloria period in 2020 and to the years 2024 and 2025. Mean shoreline displacement relative to 2019 was -18.48 m after Storm Gloria, -17.00 m in 2024, and -11.56 m in 2025.

The results reveal a widespread shoreline retreat following the storm and an uneven subsequent recovery. The western and central sectors still showed a negative mean shoreline balance in 2025, whereas the eastern sector exhibited a positive mean recovery. These patterns are consistent with a vulnerable coastal system influenced by sediment deficit, hydromorphological alterations, and extreme events. However, the observed changes cannot

be attributed to a single cause.

Keywords: Llobregat Delta; shoreline change; coastal erosion; sediment deficit; Storm Gloria; Mediterranean coast.

1. Introducció

Els deltes són sistemes de transició entre els ambients fluvial i marí, i la seva evolució depèn de l'equilibri entre l'aportació sedimentària continental, la redistribució dels sediments i els episodis extrems. Aquest equilibri és especialment fràgil a les planes deltaïques baixes i densament ocupades. Al delta del Llobregat, la regressió litoral no es pot atribuir a una única causa: la regulació de la conca, la canalització del tram baix, la modificació de la desembocadura, les infraestructures costaneres, els temporals i l'ascens relatiu del nivell del mar actuen conjuntament a escales temporals diferents.

Martín-Vide et al. (2020) assenyalen que la disminució de la disponibilitat sedimentària als darrers 30 km del tram canalitzat del Llobregat contribueix a reduir l'aportació de sediments al delta. Els autors també destaquen que la nova desembocadura actua com una zona d'acumulació que dificulta l'arribada d'una part del material al litoral. Tanmateix, la tendència regressiva és anterior a aquesta actuació i respon també a canvis hidrològics i a l'evolució de les fonts sedimentàries. A aquesta vulnerabilitat s'hi afegeixen els efectes dels temporals marítims i de l'ascens del nivell del mar. Marín Puig i Sainz de la Maza (2023) mostren que els temporals agreugen els problemes de drenatge de l'hemidelta sud, mentre que López-Dóriga i Jiménez (2020) analitzen la vulnerabilitat de les àrees costaneres baixes de Catalunya davant l'ascens relatiu del nivell marí.

L'objectiu general d'aquest estudi és analitzar l'evolució recent de la línia de costa del delta

del Llobregat i interpretar-la en relació amb el dèficit sedimentari i la resposta davant episodis extrems. Es plantegen quatre objectius específics: (1) sintetitzar els principals canvis hidromorfològics documentats; (2) quantificar el desplaçament de la línia de costa mitjançant dades oficials comparables; (3) analitzar les diferències espacials entre sectors; i (4) discutir les implicacions dels resultats en un context d'ascens relatiu del nivell del mar. La hipòtesi de treball és que els sectors amb menor capacitat de recuperació sedimentària presenten un retrocés més persistent després dels temporals.

2. Mètodes

2.1. Àrea d'estudi

L'àrea d'estudi comprèn el tram litoral principal analitzat del delta del Llobregat. Per a l'anàlisi espacial, els 32 transectes perpendiculars generats sobre la línia de costa de referència de 2019 es van agrupar en tres sectors provisionals: occidental, central i oriental (Figura 1). Aquesta divisió es va definir segons la posició longitudinal dels transectes al llarg del litoral i s'utilitza exclusivament com a criteri analític. No s'interpreta com una delimitació geomorfològica definitiva.

Figura 1. Sectorització provisional del tram litoral analitzat al delta del Llobregat. La línia de costa de referència correspon a 2019. Els transectes perpendiculars s'han agrupat en tres sectors analítics continus per comparar la variabilitat espacial dels desplaçaments. Font: ICGC. Elaboració pròpia amb Python.

2.2. Revisió bibliogràfica

La bibliografia es va seleccionar mitjançant Google Scholar, portals de revistes científiques i repositoris institucionals de l'ICGC, l'ACA i l'IPCC. Es van utilitzar termes com “*Llobregat Delta*”, “*sediment yield*”, “*shoreline retreat*”, “*storm Gloria*” i “*sea-level rise*”. Es van prioritzar fonts originals amb metodologia verificable i es van descartar duplicats, blogs, notícies i cites indirectes. La base bibliogràfica inclou 12 referències, de les quals 7 són articles de recerca primària.

2.3. Adquisició de dades

La font quantitativa principal van ser les capes vectorials oficials de línia de costa de l'ICGC, obtingudes mitjançant fotointerpretació del límit entre terra i mar sobre ortoimatges litorals d'alta resolució (ICGC, n.d.-a). L'anàlisi es va restringir als trams classificats com a sorra per garantir la comparabilitat temporal.

El WMS i el Visor Litoral de l'ICGC es van utilitzar per validar visualment les capes i seleccionar dates comparables (ICGC, n.d.-b, n.d.-c). Les dades de cabal de l'ACA es van consultar com a suport contextual, però no es van incorporar a l'anàlisi quantitativa perquè el cabal no és un indicador directe del transport sedimentari. Les fonts utilitzades es resumeixen a la Taula 1.

Font o capa	Data o període	Tipus de dada	Ús dins de l'estudi	Observació
ICGC — línia de costa 2019	febrer de 2019	Vectorial	Línia de referència	Inclusa
ICGC — línia de costa post-Gloria	gener-febrer de 2020	Vectorial	Comparació després del temporal	Inclusa
ICGC — línia de costa 2024	març de 2024	Vectorial	Evolució recent	Inclusa
ICGC — línia de costa 2025	gener-abril de 2025	Vectorial	Situació més recent	Inclusa
ICGC — línia de costa 2009	agost-setembre de 2009	Vectorial	Context històric	Exclosa perquè no cobreix el tram estudiat
ICGC — WMS i Visor Litoral	consulta web	Cartografia de suport	Validació visual de capes	No utilitzat per calcular distàncies
ACA — cabals del Llobregat	consulta exploratòria	Dades hidrològiques	Suport contextual	No inclosa a l'anàlisi quantitativa principal

Taula 1. Fonts de dades consultades i funció de cadascuna dins de l'estudi

2.4. Processament de dades

El processament es va realitzar amb Python a Google Colab. Les capes es van transformar al sistema ETRS89 / UTM zona 31N (EPSG:25831) i es van filtrar els trams sorrencs. Es va seleccionar el tram litoral principal continu de 2019, amb una longitud de 8.087,21 m, i s'hi van generar 32 transectes perpendiculars separats aproximadament 250 m i amb una longitud total de 1.000 m. Per a cada transecte es va calcular el desplaçament de les línies de costa de 2020 post-Gloria, 2024 i 2025 respecte de 2019. Els valors positius indiquen avanç cap al mar i els negatius, retrocés cap a terra. Quan hi havia més d'una intersecció, es va conservar la més propera a la posició de referència. La capa de 2009 es va excloure perquè no cobria l'àrea seleccionada.

2.5. Anàlisi estadística

Es van calcular la mitjana, la mediana, la desviació estàndard, el mínim, el màxim i el rang interquartílic dels desplaçaments. Per explorar la variabilitat espacial, els transectes es van agrupar provisionalment en tres sectors continus: occidental (T1–T10), central (T11–T22) i oriental (T23–T32). No es van efectuar correlacions amb el cabal, perquè aquesta variable no és un indicador directe del transport sedimentari.

3. Resultats

3.1. Evolució de la línia de costa

La línia de costa de 2019 es va utilitzar com a referència per comparar la situació posterior al temporal Gloria de 2020 i les línies de 2024 i 2025. El 2020, els 32 transectes analitzats mostraven retrocés, amb un desplaçament mitjà de $-18,48$ m.

El balanç mitjà es mantenia negatiu el 2024 ($-17,00$ m) i el 2025 ($-11,56$ m), tot i que en alguns transectes apareixien valors positius. La distribució espacial dels canvis i la seva dispersió es mostren a les Figures 2 i 3.

Figura 2. Distribució del canvi de la línia de costa respecte de 2019. La línia taronja representa la mediana, el triangle verd indica la mitjana, les caixes mostren el rang interquartílic i els cercles corresponen a valors atípics. La línia horitzontal situada a 0 m separa els valors de retrocés cap a terra dels valors d'avanç cap al mar.

Figura 3. Canvi de la línia de costa respecte de 2019 als 32 transectes analitzats. Els valors negatius indiquen retrocés cap a terra i els positius, avanç cap al mar. Font: ICGC. Elaboració pròpia amb Python.

3.2. Resposta espacial per sectors

La resposta espacial no va ser homogènia. Els sectors occidental i central mantenien un balanç negatiu l'any 2025, amb retrocessos mitjans de $-17,78$ m i $-19,02$ m, respectivament. En canvi, el sector oriental presentava una recuperació progressiva i arribava a un valor mitjà positiu de $+3,61$ m l'any 2025. Les diferències entre sectors es resumeixen a la Figura 4 i a la Taula 2.

La Figura 4 mostra el desplaçament mitjà de la línia de costa de cada sector respecte de la posició de referència de 2019. Per definició, el valor corresponent a 2019 és igual a 0 m i queda representat per la línia horitzontal. Les barres indiquen, per tant, l'avanç o el retrocés observat els anys 2020 post-Gloria, 2024 i 2025 en relació amb aquesta línia base.

Figura 4. Canvi mitjà de la línia de costa per sectors provisionals respecte de 2019. La línia horitzontal situada a 0 m representa la posició de referència de la línia de costa l'any 2019. Les barres mostren el desplaçament mitjà dels anys 2020 post-Gloria, 2024 i 2025, i les barres d'error indiquen la desviació estàndard entre transectes. Els valors negatius corresponen a retrocés cap a terra i els positius, a avanç cap al mar.

a

Sector provisional	2020 post-Gloria (m)	2024 (m)	2025 (m)
Sector occidental (T1-T10)	-20.88	-22.19	-17.78
Sector central (T11-T22)	-19.14	-25.61	-19.02
Sector oriental (T23-T32)	-15.29	-1.47	3.61

Taula 2. Desplaçament mitjà de la línia de costa per sectors provisionals respecte de 2019. Els valors negatius indiquen retrocés i els positius, acreció. Elaboració pròpia.

4. Discussió

4.1. Retrocés litoral després del temporal Gloria

Els resultats mostren un retrocés generalitzat de la línia de costa sorrenca del delta del Llobregat després del temporal Gloria. En comparació amb la línia de referència de 2019, els 32 transectes analitzats presentaven valors negatius l'any 2020, amb un retrocés mitjà de -18,48 m i valors compresos entre -35,85 m i -5,02 m. L'impacte, per tant, no es va limitar a punts concrets, sinó que va afectar tot el tram litoral estudiat, encara que amb intensitats diferents. Aquest patró és coherent amb el comportament de les platges sorrenques durant temporals marítics intensos. Guillén et al. (2024), a partir de campanyes topobatimètriques realitzades a Castelldefels entre 2011 i 2022, mostren que els episodis extrems poden mobilitzar sediments de la platja emergida i transferir-los cap a sectors submergits del perfil litoral. El retorn natural d'aquest material pot ser limitat a escala interanual.

La coincidència temporal entre el temporal Gloria i el retrocés registrat permet considerar aquest episodi com un factor desencadenant rellevant. No obstant això, els resultats no demostren que sigui l'única causa de l'erosió observada.

El temporal va actuar sobre un sistema litoral que ja presentava una vulnerabilitat prèvia associada al dèficit sedimentari i a les transformacions acumulades del tram baix del riu.

4.2. Recuperació parcial i diferències espacials

La comparació amb les línies de costa de 2024 i 2025 mostra una recuperació parcial, però no generalitzada. L'any 2024, el canvi mitjà respecte de 2019 continuava sent negatiu (-17,00 m), mentre que l'any 2025 el retrocés mitjà es reduïa fins a -11,56 m. Alguns transectes presentaven valors positius, però el conjunt del litoral estudiat encara no havia recuperat la posició de 2019.

La resposta tampoc va ser homogènia entre sectors. Després de Gloria, els tres sectors

mostraven un retrocés mitjà: -20,88 m al sector occidental, -19,14 m al central i -15,29 m a l'oriental. L'any 2025, els sectors occidental i central mantenien un balanç negatiu (-17,78 m i -19,02 m, respectivament), mentre que el sector oriental presentava un valor mitjà positiu de +3,61 m.

Aquest comportament diferencial suggereix que el litoral no respon com una unitat homogènia. La geometria de la costa, l'orientació respecte de l'onatge, la redistribució longitudinal dels sediments, la proximitat a infraestructures i les actuacions de regeneració poden contribuir a explicar aquestes diferències. Amb les dades disponibles no és possible quantificar separatament el pes de cada factor. A més, la sectorització utilitzada és provisional i té una finalitat analítica, no geomorfològica.

4.3. Dèficit sedimentari i vulnerabilitat climàtica

La recuperació incompleta observada és coherent amb una situació de desequilibri sedimentari. Martín-Vide et al. (2020) assenyalen que la reducció del sediment disponible als darrers 30 km del tram canalitzat del Llobregat ha disminuït l'aportació sedimentària cap al delta. Els autors també destaquen el paper de la nova desembocadura, oberta l'any 2004, com a zona d'acumulació que dificulta que una part del material arribi directament al litoral.

Les transformacions de la xarxa hídrica no expliquen per si soles tota l'evolució de la línia de costa, però condicionen la capacitat de recuperació de les platges. En un delta sedimentàriament deficitari, els temporals poden produir efectes més persistents perquè el sistema disposa de menys material per compensar les pèrdues.

Aquest problema és especialment rellevant en un context d'ascens del nivell del mar. L'augment del nivell marí incrementa la vulnerabilitat de les planes costaneres baixes i pot intensificar els efectes de futurs episodis extrems. A més, els riscos litorals i hídrics estan relacionats: Marín Puig i Sainz de la Maza (2023) mostren que, durant temporals marítims, la

sobreelevació del nivell del mar i l'obstrucció de les desembocadures agreugen les dificultats de drenatge de l'hemidelta sud.

Per tant, la gestió futura del delta hauria d'integrar l'evolució de la línia de costa, el transport sedimentari i el risc d'inundació. Les intervencions puntuals poden ser insuficients si no s'aborda la vulnerabilitat estructural del sistema.

4.4. Limitacions i perspectiva futura

L'estudi presenta diverses limitacions. L'anàlisi es basa en quatre línies de costa comparables, 2019, 2020 posterior a Gloria, 2024 i 2025, fet que permet descriure canvis recents però no reconstruir una tendència històrica de llarg termini. La capa de 2009 es va excloure perquè no cobria el tram litoral seleccionat.

Els transectes es van generar cada 250 m i es van agrupar en tres sectors provisionals, una aproximació adequada per identificar patrons generals però que pot no representar processos locals de petita escala. Tampoc s'han incorporat dades detallades d'onatge, topobatimetria, temporals intermedis, regeneracions artificials ni transport longitudinal de sediments. Els resultats descriuen associacions espacials i temporals, però no permeten establir una relació causal única.

A llarg termini, la persistència del dèficit sedimentari i l'ascens relatiu del nivell del mar poden limitar la recuperació natural del litoral, especialment als sectors occidental i central. Per aprofundir en aquesta perspectiva, caldria ampliar la sèrie temporal i incorporar dades hidrològiques, topobatimètriques i oceanogràfiques de major resolució.

5. Conclusions

El tram litoral analitzat del delta del Llobregat va experimentar un retrocés generalitzat després del temporal Gloria. Els 32 transectes estudiats mostraven valors negatius l'any

2020 respecte de la línia de costa de 2019, amb un retrocés mitjà de $-18,48$ m. La recuperació posterior ha estat parcial i desigual. L'any 2025, el balanç mitjà continuava sent negatiu ($-11,56$ m), tot i que alguns transectes presentaven acreció. Els sectors occidental i central mantenien retrocessos mitjans de $-17,78$ m i $-19,02$ m, mentre que el sector oriental arribava a $+3,61$ m. Aquests resultats indiquen que el litoral del delta no respon de manera homogènia i que la seva capacitat de recuperació està condicionada pel dèficit sedimentari i per les transformacions acumulades del tram baix del Llobregat. En un context d'ascens del nivell del mar, aquesta vulnerabilitat pot augmentar.

L'estudi es limita a quatre dates comparables i a una sectorització provisional. Per aprofundir en l'anàlisi, caldria ampliar la sèrie temporal i incorporar dades topobatimètriques, hidrològiques i oceanogràfiques.

Taula 4: comparativa de la línia de costa dels anys 2019, 2020 i 2025, utilitzant com a zona comparativa el sector occidental (major canvi), variació observable de fins ≈ 25 m. Font: ortofotos

històriques, Google earth Pro (elaboració pròpia).

6. Agraïments

Agraïm a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya la disponibilitat de les línies de costa oficials. També agraïm a l'Agència Catalana de l'Aigua la publicació de dades obertes, inspeccionades com a suport per a possibles ampliacions hidrològiques de l'estudi.

7. Referències

- Agència Catalana de l'Aigua. (n.d.). Catàleg de dades obertes. Generalitat de Catalunya. Recuperat el 30 de maig de 2026, de <https://aca.gencat.cat/ca/laigua/consulta-de-dades/dades-obertes/catalog-dades-obertes/>
- Ali, E., Cramer, W., Carnicer, J., Georgopoulou, E., Hilmi, N. J. M., Le Cozannet, G., & Lionello, P. (2022). Cross-Chapter Paper 4: Mediterranean Region. In H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, M. Tignor, E. S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Lösschke, V. Möller, A. Okem, & B. Rama (Eds.), *Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability* (pp. 2233-2272). Cambridge University Press. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/ccp4/>
- Calafat, A., Vírveda, S., Lovera, R., Lucena, J. R., Bladé, C., Rivero, L., & Ninot, J. M. (2021). Assessment of the restoration of the Remolar dune system (Viladecans, Barcelona): The resilience of a coastal dune system. *Journal of Marine Science and Engineering*, 9(2), 113. <https://doi.org/10.3390/jmse9020113>
- Guillén, J., Simarro, G., Calvete, D., Ribas, F., Fernández-Mora, A., Orfila, A., Falqués, A., de Swart, R., Sancho-García, A., & Durán, R. (2024). Sediment leakage on the beach and upper shoreface due to extreme storms. *Marine Geology*, 468, 107207. <https://doi.org/10.1016/j.margeo.2023.107207>
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. (n.d.-a). Línia de costa. Generalitat de Catalunya. Recuperat el 30 de maig de 2026, de <https://www.icgc.cat/ca/Geoinformacio-i-mapes/Dades-i-productes/Geoinformacio-cartografica/Linia-de-costa>
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. (n.d.-b). Litoral: Visualitza i analitza les dades de la línia de costa, l'ortofoto de la costa i la batimetria. Generalitat de Catalunya. Recuperat el 30 de maig de 2026, de <https://www.icgc.cat/ca/Ambits-tematics/Ambit-litoral/Aplicacions-i-visors/Litoral>
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. (n.d.-c). WMS Línia de costa. Generalitat de Catalunya. Recuperat el 30 de maig de 2026, de <https://www.icgc.cat/ca/Geoinformacio-i-mapes/Geoinformacio-en-linia-Geoserveis/WMS-Linia-de-costa>
- Jiménez, J. A., Valdemoro, H. I., Bosom, E., Sánchez-Arcilla, A., & Nicholls, R. J. (2017). Impacts of sea-level rise induced erosion on the Catalan coast. *Regional Environmental Change*, 17(2), 593-603. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10113-016-1052-x>
- Liquete, C., Canals, M., Ludwig, W., & Arnau, P. (2009). Sediment discharge of the rivers of Catalonia, NE Spain, and the influence of human impacts. *Journal of Hydrology*, 366(1-4), 76-88. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2008.12.013>
- López-Dóriga, U., & Jiménez, J. A. (2020). Impact of relative sea-level rise on low-lying coastal areas of Catalonia, NW Mediterranean, Spain. *Water*, 12(11), 3252. <https://doi.org/10.3390/w12113252>
- Marín Puig, A., & Sainz de la Maza, M. (2023). Cartografia de la inundabilitat local al delta del Llobregat durant el temporal Gloria. *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 69(2), 359-384. <https://dag.revista.uab.cat/issue/view/v72-n1/dag-72-1-pdf>
- 759 Martín-Vide, J. P., Prats-Puntí, A., & Ferrer-Boix, C. (2020). What controls the coarse sediment yield to a Mediterranean delta? The case of the Llobregat River (NE Iberian Peninsula). *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 20, 3315- 3331. <https://doi.org/10.5194/nhess-20-3315-2020>

8. Annex

Script de Python utilitzat per al tractament de dades i la generació de figures

L'anàlisi espacial de l'evolució recent de la línia de costa del delta del Llobregat es va realitzar mitjançant Python en l'entorn Google Colab. L'script permet importar les capes vectorials oficials de l'ICGC, retallar l'àrea d'estudi, seleccionar els trams sorrencs, construir transectes perpendiculars a la línia de costa de referència de 2019 i calcular el desplaçament observat els anys 2020, 2024 i 2025. També genera les taules resum i les figures incorporades al treball. La convenció utilitzada considera positius els valors d'avanç cap al mar i negatius els valors de retrocés cap a terra.

<https://drive.google.com/file/d/1r3tfd3FULohVApX1m4LJ-0zqpM61ZvQJ/view?usp=sharing>